

2-MAY

2025

Toshkent tibbiyot akademiyasi

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA, PEDAGOGIKADA FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR

III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Google Scholar indexed

Toshkent tibbiyot akademiyasi

www.tma.uz

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi

www.ssv.uz

CYBERLENINKA

Google
scholar

OILANING MAKTABDAGI BULLINGGA TA'SIRI**Madixa Ixtiyor qizi Gaffarova**

«Oila va gender» ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi

Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi

II sho'ba

Telefon: 974048847

elektron pochta: madikharad@mail.ru

Annotatsiya:

So'nggi yillarda maktab muhitida bolalar o'rtasida bullying, ya'ni muntazam ravishda sodir bo'ladigan ruhiy va jismoniy tazyiq holatlari tobora keng tarqalib bormoqda. Bunday hodisalarning sabablari turlicha bo'lishi mumkin: maktab muhitidagi nizolar, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklar, yoshga xos psixologik o'zgarishlar, lekin ularning ildizi ko'pincha oilaviy muhit bilan chambarchas bog'liqdir. Oila bolaning shaxs sifatida shakllanishida birlamchi va eng muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Shu bois, oiladagi tarbiya uslublari, o'zaro munosabatlar va ruhiy iqlim maktabdagi xulq-atvorga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar: qurbonlik, oila, tarbiya, yoshlar, zo'ravonlik, bullying, kiberbullying, zo'ravon xulq-atvor, psixolog.

Аннотация:

В последние годы в школьной среде все шире распространяются случаи буллинга, то есть систематического психического и физического давления среди детей. Причины таких явлений могут быть различными: конфликты в школьной среде, социальное неравенство в обществе, возрастные психологические изменения, но их корни часто тесно связаны с семейной средой. Семья является первичным и важнейшим социальным институтом в формировании ребенка как личности. Поэтому стили воспитания, взаимоотношения и психологический климат в семье напрямую влияют на поведение в школе.

Ключевые слова: жертва, семья, воспитание, молодежь, насилие, буллинг, кибербуллинг, насильственное поведение, психолог.

Abstract:

In recent years, cases of bullying, that is, systematic psychological and physical pressure, have become more widespread among children in the school environment. The causes of such phenomena can be various: conflicts in the school environment, social inequalities in society, age-related psychological changes, but their roots are

often closely connected with the family environment. The family is the primary and most important social institution in the formation of a child as an individual. Therefore, family upbringing styles, relationships, and the psychological climate directly influence school behavior.

Keywords: victim, family, upbringing, youth, violence, bullying, cyberbullying, violent behavior, psychologist

Hozirgi jamiyatdagi o'smirlar orasidagi zo'ravonlik vaziyatlarning, ya'ni bolalar bullingining (bullying, kiberbulling) turlarining dolzarb masalaga aylanib borgan. Bolaning jamiyatda moslashuvi, ruhiy rivojlanishi va hayotda shaxs bo'lib shakllanishi oiladan boshlanadi. Bolalar o'rtasidagi zo'ravonlik jarayoni yoki bulling paytidagi o'smirning zo'ravon xulq-atvori ularni o'sha vaziyatlarning, ya'ni bolalar zo'ravonliging jabrlanuvchisiga aylantiradi. Oila a'zolari tomonidan ko'rsatiladigan zo'ravonlik va psixologik bosimdan o'smirlar fe'l-atvorining og'ishi qurbonlikka moyilligini oshirib, bulling qurboniga aylantiradi.

Yoshlik davri - shaxsning shakllanishida muhim davr bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, ko'plab qiyinchiliklar va iztiroblarga to'la davr. Bu davrda oilaning roli alohida, chunki ota-ona orasida shakllangan munosabatlar o'smirning emotsional va xulq-atvor xususiyatlariga katta ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oiladagi bo'ladigan nizoli vaziyatlar o'smirlarda bulling xulq-atvoriga moyillikni oshiradi, ya'ni jabrlanuvchi shaxsga aylanishiga ehtimolligi yuqori bo'lib hisoblanadi.

BMT tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, har yili 14 yoshgacha bo'lgan 2 million bola oilaviy zo'ravonlik qurboni hisoblanadi. Xalqaro hamjamiyat bolani oiladagi zo'ravonlikdan himoya qilishni davlatning maqsadli ijtimoiy yo'naltirilgan vazifasi sifatida qaraydi. Oiladagi zo'ravonlik nafaqat inson huquqlarini buzish, balki shu oilaning rivojlanishini to'xtatuvchi va ijtimoiy qadriyatlarni buzuvchi omil sifatida qabul qilinadi. [4, 93-bet].

Maktab o'quvchilari orasidagi zo'ravonlik va bulling holatlari dolzarb muammolardan biri bo'lib bu nafaqat bizning mamlakatimizda, balki dunyo hamjamiyatida ham tobora keng tarqalib borayotganligini guvohi bo'lamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, deyarli 246 million bolalar maktabdagi bulling holatlariga duchor bo'lishmoqda, bunda bir necha faktorlar sabab bo'lib kelyapti: gender tengsizligi, ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlik, turli xil nizolar. Zo'ravonlik keng tarqalgan ijtimoiy va sog'liq muammolaridan biri bo'lib, inson huquqlari va hayot darajasini pasaytiradigan muammolaridan biridir. Maktab muhitida bulling holatlarining paydo bo'lishi va tez tez uchrashi o'quvchilarning ruhiyatiga va o'qishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili. Hozirgi vaqtda ushbu hodisa yangi xarakterli xususiyatlarga (masalan, kiberbulling) va ko'lamga ega bo'lmoqda. Maktab o'quvchilari orasida bullingning oldini olish masalasi ko'plab xorijlik olimlar: D.Olveus, P.Smit, K.Kuper, K.Rigbi va boshqalar tomonidan o'rganilgan. MDH davlatlarida ushbu muammoga qiziqish V.S.Sobkin, D.N.Solovyov, O.A.Selivanova, M.G.Nechayeva, A.A.Bochaver va boshqalarning ilmiy ishlarida keltirilgan. Mahalliy olimlarimizdan V.Polvonova, M.Davletshin, E.G'oziyev R.Samarov va boshqalarning tadqiqotlarida omillarning ta'lim va tarbiya jarayoniga qay darajada ta'sir etishi muammosi mahalliy shart-sharoitlar ham ijtimoiy nuqtai nazaridan qisman o'rganilgan. M.Davletshin o'smirlar ruhiyatini, D.R.Rahmonova "O'smirlarda qo'rqinch deformatsiyasi xususiy holatlarining turli vaziyatlarda rivojlanishi" ni, G.A.Bogdalova o'smirlarda emotsional barqarorlikni bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar. O'smir shaxsi xususiyati, bu davrdagi o'ziga xos jihatlar va xulqiy buzilishlar bilan bogliq muammolar G.K.Tulyaganova, N.G.Kamilova, E.I.Ganeyeva, Z.F.Kamaletdinova ishlarida yoritilgan.

Mamlakatimizda bunday tadqiqotlarning dolzarbligi maktab o'smirlari muhitida zo'ravonlik va tajovuzkorlikning kuchayishi bilan bog'liq. JSSTning Yevropa mintaqaviy byurosi tomonidan 2013/14-yillarda (42 ta Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlari) o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Rossiyada 11 yoshdagi qizlarning 23 foizi va o'g'il bolalarning 27 foizi; 13 yoshda - 15 foiz va 21 foiz; 15 yoshda - 12 va 15 foiz zo'ravonlikka uchragan.

V.S.Sobkin va M.M.Smislova tomonidan 2010-yilda Moskva va Riga o'smirlari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning 60 foizi maktabda bullingni boshdan kechirgan [9, 72-bet]. Maktab muhitida zo'ravonlikning tarqalishi ushbu salbiy ijtimoiy hodisaning oldini olishning samarali shakllarini tezroq izlash zaruratini keltirib chiqarmoqda [10, 3-bet].

Bullingning dastlabki tadqiqotchilaridan biri D. Olveus bullingni "disproporsional "hokimiyat" munosabatlari kontekstida shaxs ma'lum vaqt davomida boshqa shaxs yoki odamlar guruhi tomonidan o'ziga qasddan zarar yetkazish yoki noqulaylik tug'dirishga bir necha bor duch keladigan guruhdagi o'zaro ta'sir stereotipi" sifatida tavsiflaydi [6, 78-b]. Sotsiologik yondashuv (ramziy interaksionizm) nuqtayi nazaridan bulling guruh ichidagi yoki guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi ekanligi haqidagi fikr qiziqish uyg'otadi. Bulling buzg'unchi nizoli o'zaro ta'sirning bir varianti sifatida tushuniladi, kuzatuv-kichik guruhda jabrlanuvchiga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlik harakatlari ushbu harakatlarning guvohlari mavjud bo'lgan taqdirda davomli, takrorlanuvchi xususiyatga ega bo'ladi.

D.Graham hammualliflar bilan bulling vaziyatini ijtimoiy psixologiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqib, bullingga jalb qilingan ishtirokchilarda kuchlar nomutanosibli, ularning bir-biriga nisbatan shafqatsizligi, jabrlanuvchiga jismoniy yoki psixologik zarar yetkazish niyati mavjudligini ta'kidlab, bullingni ijtimoiy o'zaro ta'sirning bir turi sifatida belgilaydi. Ushbu yondashuv tarafdorlari bullingni guruh tuzilmasidagi xatti-harakatlar turi sifatida qabul qiladilar [3, 44-b].

Metodlar: Nizoli o'zaro ta'sirning vujudga kelishi uning tuzilmasini tashkil etish bilan birga kechadi. Bulling tuzilmasi - ta'qib qiluvchilar, ularning qurbonlari va kuzatuvchilarini o'z ichiga olgan ijtimoiy tizim [11, 58-b]. So'rovnomada asosida quyidagicha, tajovuzkorlik, zo'ravonlikka intilish maktab o'quvchilarida bir xil namoyon bo'lmaydi, balki yoshga bog'liq. Bulling faktlari ko'proq 8-sinfdan 9-sinfgacha, kamroq - 5-sinfdan 7-sinfgacha, sezilarli darajada kamroq - 10-sinfdan 11-sinfgacha. Zo'ravonlik darajasining pasayishi o'smirlarning voyaga yetishi va ularning balog'atga yetish davrining tugashi bilan bog'liq. O'smirlar muhitida zo'ravonlik sabablarini tahlil qilish uning makon va zamon xususiyatlarini o'rganishni nazarda tutadi. Aksariyat bezorilik holatlari maktabda darsdan keyin, tanaffus paytida qayd etiladi. Bulling holatlarining tarqalish chegaralari maktab hududidan tashqarida yoki bevosita uning tashqarisida (23% hollarda); o'qituvchi yo'q bo'lgan sinfdan (21%); maktab hovlisida (20%); yo'lakda, xollda (17%); hojatxonada (11%) belgilangan [6, 72-b].

Bulling turli xil tovlamachilik, ayyorona haqoratlar, tahdidlar, shaxsni kamsituvchi fotosuratlar, videolarni joylashtirish shaklida amalga oshiriladi, bu bilan tajovuzkorning jabrlanuvchini kamsitish, uni bostirish va bo'ysundirish, uning hisobidan o'zini ko'rsatish, guruhdagi yetakchi maqomini ko'tarish istagi amalga oshiriladi. Ko'pincha bunday o'smirlar baxtsiz yoki to'liq oilalar, kam ta'minlanganlar, bu yerda ruhiy va jismoniy zo'ravonlik odatiy holdir. O'z-o'zini himoya qilish vositasi sifatida u tajovuzkorlikni, maktab xulq-atvor me'yorlarini namoyishkorona buzishni o'z ichiga oladi va shu bilan o'z-o'ziga munosabatni o'zaro ta'sir natijasi sifatida shakllantiradi: o'quvchilar tomonidan qo'rquv va o'qituvchilar tomonidan deviant o'smirning "ishonchsiz" barqaror obro'si. Boshqa tomondan, bulling qurboni uning oqibatlarini boshdan kechiradi: depressiya, uyquning buzilishi, tashvish, vaziyat sog'liqqa ta'sir qiladi. Hal qilib bo'lmaydigandek tuyulgan ziddiyatli vaziyatga yana tushib qolishdan qo'rqish darslarni o'tkazib yuborishga undaydi, vaziyatning e'tibordan chetda qolishi o'z-o'zini hurmat qilishning pasayishiga olib keladi, nevrozlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin, bulling qurbonining butun keyingi hayotiga ta'sir qiladi.

Bulling guruhning ijtimoiy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tazyiqqa jalb qilish uning barcha ishtirokchilari uchun jarohat bo'lib, ular "kim kuchli va tajovuzkor bo'lsa, o'sha haq" uslubida nizolarni hal qilish va ijtimoiy o'rganish tajribasini orttiradilar. Maktabdagi bulling jabrlanuvchini ruhiy tushkunlikka tushirish, demotivatsiya va izolyatsiya qilishga yordam beradi [4, 59-b]. Maktabda zo'ravonlik ko'payishining ijtimoiy sabablari nimada?

Natija: Zamonaviy sotsiologik va ijtimoiy-psixologik nazariyalar o'smirlar muhitida sodir bo'ladigan ushbu jarayonlarga ta'sir qiluvchi omillarni, o'smirlarda devyatsiya va delikvent xulq-atvorni keltirib chiqaradigan ijtimoiy sharoitlar va ijtimoiy o'zgarishlarning xususiyatlarini belgilaydi. Zo'ravonlikning o'sishi uchun birinchi navbatda oila institutlari, maktablar va ijtimoiy tuzilmalar javobgardir. E.Dyurkgeym va R.Mertonning klassik nazariyalari bu ijtimoiy hodisani zo'ravonlik ijtimoiy burilishlar, o'zgarishlar bilan birga keladi, xulq-atvorning aniq me'yorlari va o'zaro kutishlar tizimi mavjud bo'lmaganda anomiyani keltirib chiqaradi, deb tushuntirgan. R. Merton anomiyani madaniy belgilangan maqsadlar va qonuniy vositalarning ijtimoiy-tuzilmaviy jihatdan belgilangan taqsimoti o'rtasidagi sezilarli tafovut oqibatlarida ko'rdi.

So'nggi o'n yilliklardagi ijtimoiy o'zgarishlar oila instituti funksiyalarining o'zgarishiga olib keldi. 90-yillardagi iqtisodiy vaziyat, ota-onalarning jismoniy omon qolish sharti sifatida ish vaqtini ko'paytirish oila ichidagi aloqalarni zaiflashtirdi. Ayni vaqtda maktab o'ziga xos bo'lgan tarbiya funksiyasidan voz kechib, vazifalarni faqat o'qitish bilan cheklab qo'ydi. Mablag' bo'lmaganda to'garaklar, hovli klublari yopib qo'yilardi. O'smirning maktabdan tashqari vaqti bo'sh, mazmunsiz bo'lib qoldi. O'sib kelayotgan avlodni ijtimoiylashtirish vazifasini OAV o'z zimmasiga olib, agressiv xulq-atvorni hayotdagi muvaffaqiyat garovi sifatida reklama qilib, ijtimoiylashuv omiliga aylandi. 1990-2000-yillarda ijtimoiy-madaniy qadriyatlar o'zgardi, sovet qadriyatlari o'rni iste'mol jamiyati qadriyatlari egalladi.

Psixolog Diana Baumrind tomonidan taqdim etilgan ota-onalik uslublari tasnifiga ko'ra, ota-onalarning o'z farzandlariga nisbatan munosabati to'rtta asosiy guruhga bo'linadi:

- ✓ Demokrativ (iliqlik va nazorat balansi);
- ✓ Avtoritar (katta nazorat, kam iliqlik);
- ✓ Liberal (iliqlik va nazoratning yo'qligi);
- ✓ Erk beruvchi (ortiqcha iliqlik, kam nazorat).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtoritar va beparvo tarbiya uslublarida ulg'aygan bolalar tajovuzkor xatti-harakatlarga moyil bo'lishadi. Bu bolalar ko'pincha

o'z tengdoshlariga nisbatan zo'rvonlik qilish, ularni mensimaslik, psixologik bosim o'tkazish orqali o'zini isbotlashga harakat qilishadi.

Muhokama: Oiladagi zo'rvonlik va uning bolaga ta'siri. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, o'smirlarning taxminan 13 foizi uyda jismoniy jazoga duch keladi. Bunday jazolar odatda bolalar tomonidan adolatsiz deb baholanadi va bu holat ularda ichki norozilik, dushmanlik tuyg'ularini keltirib chiqaradi. Natijada, bu salbiy hissiyotlar ular tomonidan maktabda tengdoshlariga nisbatan tajovuz orqali namoyon bo'ladi. Ba'zida esa bunday bolalar o'zlarini ojiz his qilgani bois bulling qurboniga aylanadi.

Emotsional sovuqlik va befarqlik. Oila a'zolari o'rtasida yetarli darajada hissiy aloqaning yo'qligi, bolaning muammolariga befarq munosabat, ularning his-tuyg'ulari bilan qiziqmaslik ham bolada ijtimoiy ajralganlik hissini paydo qiladi. Bu esa uni maktabdagi guruhlarda o'zini namoyon qilishga, kuch ishlatishga yoki, aksincha, o'ziga qaratilgan tajovuzlarga javobsiz qolishga olib keladi. [5, 83-bet].

Modellashtirilgan xatti-harakatlar. Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, bolalar o'z atrofidagilarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali o'rganadilar. Agar bola oilada muammolar kuch ishlatish yoki qattiq jazolash orqali hal qilinayotganini ko'rsa, u bu modelni ichkilashtirib, maktabdagi ijtimoiy aloqalarda ham shunga o'xshash yo'l tutadi.

Psixologik oqibatlar. Oiladagi doimiy zo'rvonlik, e'tiborsizlik yoki ruhiy bosim bolada nevroz, tashvish, o'ziga ishonchsizlik, hatto depressiv holatlarni keltirib chiqaradi. Bunday shaxslar jamiyatda o'zini oqlash yoki boshqalarning ustidan ustunlik qilish ehtiyojini bulling orqali qondirishga intiladilar.

Biroq iste'mol qadriyatlarini ma'naviy qadriyatlarining o'rnini bosa olmaydi. Iste'molchilik jamiyati sharoitida hayotiy imkoniyatlar tengsizligining belgilanishi o'smirlarni tushkunlikka soladi, deprivatsiyaga, tajovuzkorlikning o'sishiga, boshqa, kuchsizroq yoki tajovuzkor bo'lmaganlar hisobiga o'zini ko'rsatish istagiga olib keladi. Mamlakatdagi iqtisodiy ahvolning yomonlashuvi, farovonlik darajasining pasayishi, ijtimoiy kafolatlarning pasayishi yoshlarda kelajakka bo'lgan ishonchning yo'qolishiga olib kelmoqda.

Xulosa. Oila — bola uchun birinchi ijtimoiy makon bo'lib, uning shaxs sifatida shakllanishida, jamiyatdagi o'z o'rnini topishida va muomala madaniyatini o'zlashtirishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqotlar va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bullingning yuzaga kelishida oilaviy muhitdagi ijtimoiy-psixologik holat muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, qat'iy, zo'rvon, befarq yoki nazoratsiz tarbiya uslublari bolaning shaxsiy rivojlanishida salbiy iz qoldiradi. Oiladagi doimiy zo'rvonlik,

e'tiborsizlik, hissiy sovuqlik yoki haddan tashqari jazolash bolaning ichki dunyosida tajovuzkorlik, dushmanlik, o'zini past baholash kabi xususiyatlarning shakllanishiga olib keladi.

Bunday holatlarda bola tengdoshlariga nisbatan o'z ustunligini isbotlash uchun bullingga murojaat qilishi yoki aksincha — psixologik zaifligi sababli bulling qurboniga aylanishi mumkin. O'z navbatida, oilaviy muhitdagi nojo'ya holatlar nafaqat individual darajada, balki maktabdagi guruhlar ichidagi ijtimoiy munosabatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa butun maktab muhitida salbiy ijtimoiy-psixologik iqlim shakllanishiga olib keladi.

Shu bois bullingni faqat maktab doirasida hal etish yetarli emas. Unga qarshi kurashishda kompleks yondashuv zarur: oilaviy tarbiya madaniyatini oshirish, ota-onalarni pedagogik va psixologik jihatdan ma'lumotli qilish, bolalarning ruhiy holatini muntazam monitoring qilish va ular bilan emotsional aloqani mustahkamlash zarur. Ota-onalar uchun tashkil etiladigan psixologik treninglar, ma'rifiy suhbatlar va maslahat markazlari bullingni oldini olishda muhim ijtimoiy vositalar sifatida xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, davlat darajasida oilaga ijtimoiy yordam ko'rsatish, ijtimoiy zaif qatlamdagi oilalarni qo'llab-quvvatlash, bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun sport va madaniy to'garaklarni kengaytirish ham bullingning oldini olishda muhim profilaktik chora hisoblanadi. Zero, sog'lom oilaviy muhit — sog'lom jamiyatning, sog'lom shaxsning va tinch maktab muhitining poydevoridir.

Shuningdek, psixologik profilaktika nuqtayi nazaridan har bir bola individual yondashuv asosida tahlil qilinmog'i lozim. Uning oilaviy tarixi, psixologik holati, ijtimoiy aloqalari chuqur o'rganilib, o'z vaqtida zaruriy yordam ko'rsatilsa, nafaqat bulling faktlari kamayadi, balki jamiyatda sog'lom, o'zaro hurmatga asoslangan madaniyat shakllanadi.

REFERENCES

1. Мамедова А. Г. Профилактика жестокого обращения среди подростков. Буллинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/45990453-Profilaktika-zhestokogo-obrashcheniya-sredi-podrostkov-bulling.html>.
2. Миронов Д. Д. Сущность понятия девиантное поведение подростков // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2016. – № 10. – С. 70-73.

3. XVIII Национальный конкурс «Золотая Психея» по итогам 2016 года. Материалы к проекту «Скажем буллингу «Нет!»» (программа профилактики буллинга в образовательной организации) [Элек-тронный ресурс]. –Режим доступа: <http://psy.su/psyche/projects/1813>.
4. Неравенство в период взросления: гендерные и социально-экономические различия в показате-лях здоровья и благополучия детей и подростков [Электронный ресурс] // Исследование «Поведение де-тей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC) : международный отчет по результатам исследо-вания 2013/2014 гг. – Режим доступа <http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study-20132014-survey>.
5. Сизова И. Л. Социологическая теория о причинах насилия в школе [Электронный ресурс] // Социо-логия. Психология. Философия. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 6 (1). – С. 374-380. – Режим доступа: [http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2012_6\(1\)/62.pdf](http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2012_6(1)/62.pdf).
6. Собкин В. С., Смыслова М. М. Буллинг в стенах школы: влияние социокультурного контекста (по мате-риалам кросскультурного исследования) // Социальная психология и общество. – 2014. – № 2. – С. 71-86.
7. Соловьёв Д.Н. Использование потенциала первичного коллектива в профилактике буллинга среди школьников подросткового возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тюм. гос. ун-т. –Тюмень, 2015. –26 с.
8. Соловьёв Д. Н. Модель профилактики буллинга среди школьников подросткового возраста [Элек-тронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 3. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22285304_62543160.pdf.
9. Штомпка П. Социальное изменение как травма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf>.
10. Эмиграционные настроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2019/02/04/emigratsionnye-nastroeniya-3>.
11. Мелибаева, Р. Н. (2012). Формирование самостоятельного и творческого мышления студентов в процессе поиска решения проблемной ситуации. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (12), 349-352.
12. Мелибаева, Р. Н., & Рахматжон, Н. З. (2023). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. IMRAS, 6(7), 145-149

13. Мелибаева, Р. Н. (2024). ТИББИЙ ТАЪЛИМДА ПСИХОЛОГИК ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ МУАММОЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, (1), 163-169.
14. Abdivalievna, A. N. (2024). PEDAGOGLARDA KASBIY KUYISHNI KELITIRIB CHIQRUVCHI PSIXOLOGIK OMILLARNI O'RGANILGANLIGI.
15. Karimovna, N. Y. (2022). Yoshlarda Internetga Tobelik Muammolari. *Ta'Lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnali*, 2(12), 96-99.
16. Karimovna, N. Y. (2024). OILADA O'SMIR BOLALAR IJODIY TAFAKKURI SHAKLLANISHINING GENDER XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(20), 8-11.
17. Karimovna, N. Y. (2024). O'SMIRLARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 5(42), 227-231.
18. Axmedova, M. T., & Narmetova, Y. K. (2023). BOLALARDA OLIY NERV FAOLIYATI TIPLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNI TARBIYALASH. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 707-712.
19. Исмаилова, М., & Нарметова, Ю. (2024). ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИУЗБЕКИСТАН. *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 169-179.
20. Сайфутдинов, Ш. С., & Нарметова, Ю. К. (2022). МАКТАБГАЧА ЁШ ФЕНОМЕНИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(2), 250-253.

"KOGNITIV BIXEVIORAL PSIXOTERAPIYANING ME'DA ICHAK TRAKTI FUNKSIONAL KASALLIKLARIDA QO'LLANILISHI".

Gafurova S. Sh.

Toshkent tibbiyot akademiyasi. Toshkent.

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

1. Айсель Баласултановна Шейдаева ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПОЭЗИИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ	5
2. Aysel Balasultonning qizi Sheydayeva SHE'RDA INTEGRATİV YONDASHISH: AN'ANAVIY VA INNOVATSION SHAKLLARNI QO'SHIMCHA TUZISH.	9
3. Baxriddin Mengboevich Umarov PSIXOLOGİK XIZMATNING ILMIY-NAZARIY VA METODOLOGİK ASOSLARI	12
4. Dr Mounir MILOUDI Academic Degree and Title: Lecturer (Grade A) Qualified to Supervise Research	16
5. Акчач Олмасовна Жолдошева PАС В КИТАЕ: НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	27
6. O.E.Nayitov, S. Nazarov SPORT ZAXIRASINI TAYYORLASH BOSQICHLARIDAGI O'QUVCHILARNING PSIXOFIZIOLOGİK RIVOJLANISH DINAMİKASI	37
7. D. A. Urazbaeva ONKOLOGİK BEMOR HAYOT SIFATINI OSHIRISH PSIXOLOGİK XIZMATNING MAZMUNI SIFATIDA	40
8. Азимова Машхурахон Ходжиевна ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ	44
9. Рузахон Насирова Мелибаева ШАХСДАГИ АНОМАЛ ХУЛҚ-АТВОР МЕЗОНЛАРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКАСИ	49
10. Reiana Djemilevna Ablyalimova THE POWER OF VISUAL LEARNING IN LANGUAGE ACQUISITION: TEACHING VOCABULARY AND GRAMMAR THROUGH PICTURE BOOKS AND ILLUSTRATED STORIES	58
11. Alpamis Baxtiyarovich Amangeldiev, Mamura Ulmasovna Dexkonova OLIY TA'LIM MUASSALARIDA GOSPITAL PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV	64
12. Rano Gayrat qizi Davletbaeva INTEGRATION OF SCIENTIFIC APPROACHES AND PRACTICAL METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING	69
13. Dilnoza Altinovna Buribayeva INTEGRATION OF SCIENCE AND PRACTICE IN THE TEACHING OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES	75
14. ERGASHEVA MATLUBA BURXONOVNA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARIGA PEDAGOGİK DIAGNOSTIKA FANINI O'QITISHDA FAN VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI	80
15. Nodira Maxamadamin qizi Maxamatjanova INTEGRATION OF SCIENCE AND PRACTICE IN THE TEACHING OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES BAIS GARIMA ANAND	85
16. I.Isodullayeva BOLALAR SEREBRAL FALAJLI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN LOGOPEDIK ISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI	93
17. G'ayrat Aqmuradovich Ibadullayev UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING KOMPETENTSIYALARNI SHAKILLANTIRISHDA FIZIKA DARSLARIDA KEYS TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH USULLARI	102
18. R. S. Ibaydullayeva LOMBDATIZM VA UNI BARTARAF ETISH: TIL OLDI L TOVUSHINI BARTARAF ETISHDA LOGOPEDIK TA'SIR HAMDA LOGOPEDIK O'YINLARDAN FOYDALANISH	110
19. G'ayrat Akmuradovich Ibadullaev METHODS OF APPLYING CASE	116

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

TECHNOLOGY IN PHYSICS LESSONS IN THE FORMATION OF STUDENTS' COMPETENCIES IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS	
20. Irgasheva Maxbuba Davlatjon qizi KASBIY TIBBIY TA'LIM TIZIMIDA O'QITISHNING SIMULYATSION USULLARI	121
21. Pakiza Shamshiyevna Isamova THE STRUCTURE OF A LINGUOCULTURAL CONCEPT	130
22. Kamolova Gulchiroy INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA FANLARARO INTEGRATSIYA ORQALI RUS TILINI O'QITISH	136
23. Muxayyo Abdumurodovna Kenjayeva PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	140
24. Yulduz Mansurova FROM THEORY TO PRACTICE: INTEGRATING SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCE INTO CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES	148
25. Maxamatjanova Nodira Maxamadamin qizi GLOBALLASHUV JARAYONING TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI	154
26. Myatqar Gaффаровна Миличева ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ МЫШЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ ОБЛАДЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОНЯТИЙ, ВЫРАЖАЕМЫХ ИНОЯЗЫЧНЫМИ СЛОВАМИ	160
27. Umida Bosit qizi Mirzayeva TIBBIYOT OLIY O'QUV YURTI TALABALARINING O'QITISHDA PEDAGOGIK -PSIXOLOGIK BILIMLARNING O'ZIGA XOSLIGI	167
28. Gavhar Farxodovna Ochilova OLIY TA'LIM JARAYONINI IQTISODIY RAG'BATLANTIRISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY MEZONLARI	175
29. Shahnoza Alisher qizi Sulaymonova, Nodirabegim Ibroximjon qizi Olimova ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR MAKTABIDA AQLIY VA MEHNAT TARBIYANING O'RNI	180
30. Yulduz Karimovna Narmetova ZAMONAVIY TA'LIMDA JORIY QILINGAN INKLYUZIV TA'LIMNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI	186
31. O. Q. Rahmanova MAKTABGACHA YOSHDAGI DIZARTRIYALI BOLALARDA NUTQNING INTONATSION TOMONI BUZILISHI	193
32. Rajkumar Tripathi, Kalash Dwivedi BRIDGING PEDAGOGICAL ERAS: A SYSTEMATIC REVIEW OF TRADITIONAL, MODERN, AND BLENDED APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.	200
33. Rajkumar Tripathi, Kalash Dwivedi BRIDGING PEDAGOGICAL ERAS: A SYSTEMATIC REVIEW OF TRADITIONAL, MODERN, AND BLENDED APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.	209
34. Ziyoda Ravshan qizi Rustambekova EFFECTIVE WAYS OF USING PICTURES IN TEACHING GRAMMAR FOR YOUNG LEARNERS	218
35. S. R. Safayeva TOVUSHLAR TALAFFUZIDAGI KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISHDA FONEMATIK IDROKNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	223
36. Kavsar Rahmatulloh qizi Sayfuddinova O'QITUVCHILARNING KASBIY FAOLIYATINI BAHOLASH: XORIJIY ADABIYOTLAR TAHLILI	230
37. Shaxnoza Ziyozulova INKLYUZIV TA'LIM TIZIMIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARGA XORIJIY TIL O'QITISH TEXNOLOGIYALARI	235

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

38. Tanzila Zoir qizi Sulaymonova XALQ OG'ZAKI IJODI - MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASOSI	245
39. Seviya Ruslanovna Yunusova TEACHING FOOD VOCABULARY TO (YOUNG LEARNERS) THROUGH INTERACTIVE ACTIVITIES	251
40. Seviya Ruslanovna Yunusova АДАПТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ К НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕАЛИЯМ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ	256
41. Seviya Ruslanovna Yunusova THEORETICAL HORIZONS OF MODERN FOREIGN LINGUISTICS: FROM STRUCTURALISM TO COGNITIVISM AND FURTHER	264
42. Zulfiya Abubakirovna Dехkamбаeva ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ	269
43. Malohat Olimovna Komilova ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ FLIPPED CLASSROOM СМЕШАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ.	275
44. Surayo Shahabovna Rustamova SOME FEATURES OF TEACHING THE LATIN LANGUAGE TO STUDENTS OF DOCTORS	282
45. Dilnaza Ravshanbekovna Tulyaganova ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ	287
46. Dilorom Anvarovna Xashimova ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕСС	293
47. Gulnora Nematovna Egamberdieva ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.	301
48. Fazilat Fayzulla qizi Abdiyeva МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTI DIREKTORLARINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNING O'RNI	309
49. Z.Eshonqulova O'SMIRLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK MUAMMOLAR	316
50. Mag'firat Mirodil qizi Abdumutalibova OVQATLANISH XULQ-ATVORINING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI	321
51. Matluba Lutfullayevna Aripova THE IMPACT OF ENVIRONMENT ON PERSONAL DEVELOPMENT	326
52. Shamsiya Djabbarovna Bekova OILA MUHITINING BOLALARDA MULOQOT QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	332
53. Maxsuda Ataxanovna Boboyeva GENDER STEREOTIPLARI VA ULARNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI	336
54. Madixa Ixtiyor qizi Gaffarova OILANING MAKTABDAGI BULLINGGA TA'SIRI	342
55. Gafurova S. Sh. KOGNITIV BIXEVIORAL PSIXOTERAPIYANING ME'DA ICHAK TRAKTI FUNKSIONAL KASALLIKLARIDA QO'LLANILISHI	352
56. Shaxnoza Gapparovna Ibragimova, Shaxnoza Shavkatovna Xamraeva O'SMIRLIK DAVRIDA QADRIYATGA YO'NALGANLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	357

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

57. Matyoqubova Shohista Odambov qizi GIPERAKTIV BOLALAR VA ULAR BILAN ISHLASH USULLARI	363
58. Rajkumar Tripathi, Kalash Dwivedi BRIDGING PEDAGOGICAL ERAS: A SYSTEMATIC REVIEW OF TRADITIONAL, MODERN, AND BLENDED APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.	369
59. Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna ZAMONAVIY TA'LIMDA RAHBARLIK SOHASIGA KADRLAR TAYYORLAB BERISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK OMILLARI	377
60. Nodirabonu Fazlidin qizi Kurbanova ESKAPIZM:TADQIQOTGA YANGICHA YONDASHUVLAR	382
61. Rayhona Saydullo qizi Mahammadova YOSHLAR O'RTASIDA INTERNET ADDIKTSIYASINING NAMOYON BO'LISH FENOMENLARI	388
62. Iroda Xamidovna Mamayusupova O'SPIRINLAR O'RTASIDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING MUHIM BOSQICHLARI	392
63. Aziza Mirvohidovna Mirsidikova ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONI SHAROITIDA O'SMIRLARDA (13-14 YOSH) TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISH	398
64. Umida Basitovna Mirzayeva TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARI ORASIDA ICHKI ZIDDIYATLAR VA HIMOYA MEXANIZMLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	403
65. Nasiba Bozorovna Muminova IJTIMOY MEDIA PLATFORMALARINING SHAXS IJTIMOY PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	407
66. Dilrabo Umarjon qizi Murodullayeva SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK PARADOKSLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIK IMKONIYATLARI: INNOVATSION YONDOSHUVNING NAZARIY VA AMALIY O'ZARO TA'SIRI.	417
67. N. A. Valixanova TANA TILINING O'ZIGA XOS TOMONLARI	423
68. N. D. Bozarboyeva OILADA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI	426
69. Nazarova Zarnigor Raxmatjon qizi AYOLLARDAGI TUG'RUQDAN OLDINGI VA TUG'RUQDAN KEYINGI ASORATLARNING PSIXOLOGIK JIHATLARI	431
70. Nimit Aggarwal, Maxamatjanova Nodira Maxamadamin qizi IMPLEMENTATION OF MODERN PSYCHOLOGICAL RESEARCH RESULTS IN EDUCATIONAL AND MEDICAL PRACTICE	434
71. Oyshaxon Oribovna Rahmonova UYQUNING PSIXOFIZIOLOGIK HUSUSIYATLARI VA UNI BOSHQARISH.	442
72. Oltiboyev R.O. YURAK NUQSONLARI BILAN JARROHLIK (OPERATSIYA) YORDAMI O'TKAZILGAN BOLALARNING OTA-ONALARIDA RUHIY HOLATNING O'ZGARISHI	448
73. Otanazarova Muhayyo Uktamovna TASHKILOTDA XODIM TEMPERAMENTI VA BUNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI	451
74. Nasiba Xabibullayevna Xolyigitova IDENTIFIKATSIYA JARAYONI ILMIY	457

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

TADQIQOT USLUBI SIFATIDA	
75. Barchinoy Umidbek qizi Qodirova DUDUQLANISHNING KELIB CHIQUISHIGA SABAB BO'LADIGAN PSIXOLOGIK OMILLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHNING SAMARALI USULLARI	467
76. Qurbonova Mashxura Olimjon qizi ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING DIQQAT XUSUSIYATLARI	474
77. Jasmina Rafiqjon qizi Raxmonaliyeva INTERNET O'YINLARINING BOLALAR PSIXIKASIGA TA'SIRI	478
78. Dilnoza O'ktamovna Rahmonova HISSIY INTELLEKT VA UNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARDAGI ROLI.	485
79. Raimov Jasur Jaxongirovich BOLALAR UYLARIDA TARBIYALANAYOTGAN O'SMIRLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA INTEGRATSIYALASHUV MEXANIZMLARINI PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA O'RGANILGANLIK DARAJASI	494
80. Rajkumar Tripathi, Kalash Dwivedi BRIDGING PEDAGOGICAL ERAS: A SYSTEMATIC REVIEW OF TRADITIONAL, MODERN, AND BLENDED APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING	501
81. Ziyoda Ravshan qizi Rustambekova SPIRITUAL EDUCATION AS A FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIAL ADAPTATION	509
82. Madina Fazliddinovna Saidvaliyeva O'SMIRLARDAGI IJODIY TAFAKKURNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	516
83. D.A.Saliyeva KREDIT MODUL TIZIMIDA TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA EMPATIYANI RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI	522
84. Ravshanova Ziyoda Nuraliyevna KICHIK MAKTAB YOSHIDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	527
85. Yangiboy Elmurot o'g'li Sobirov TALABALAR ORASIDA RUHIY SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	534
86. Z.Eshonqulova STRESS NATIJASIDA YUZAGA KELADIGAN KASALLIKLAR VA ULARNING PROFILAKTIKASI.	538
87. Yunusaliyeva Nargiza OLIY TA'LIM MUASSASASI PEDAGOGLAR JAMOASINING INNAVATSION YONDASHUVGA TAYYORLIGI VA PEDAGOGLAR JAMOASINING IJTIMOY PSIXOLOGIK MUHITI	542
88. Nargiza Ortiqboy Qizi Yunusaliyeva PEDAGOGLAR JAMOASINING IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI NAZARIYASI	547
89. Нигора Бахром кизи Махаматова ТАЛАБАЛАРДА АЛТРУИЗМ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	551
90. O. B. Usubjanov AGE-RELATED CHANGES IN BRONCHIAL FAT CELL MORPHOLOGY AND A GLOBAL OVERVIEW OF PEDIATRIC BRONCHIECTASIS	560
91. Г.М.Абдикодирова МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ	566
92. Nargiz Abdilievna Askarova THE INFLUENCE OF THE PSYCHOPATHIC CHARACTERISTICS OF THE MOTHER ON THE MENTAL DEVELOPMENT OF THE CHILD	571
93. Maxsuda Ataxanovna Boboyeva YURAK ISHEMIK	577

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

KASALLIGI, SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI VA 2 TIP QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI HAYOT SIFATI XUSUSIYATLARINI O'RGANISH	
94. Maxsuda Ataxanovna Boboyeva SEMIZLIK FONIDA YURAK ISHEMIK KASALLIGINING KLINIK FUNKSIONAL VA GENETIK PREDIKTORLARI	582
95. Maxsuda Ataxanovna Boboyeva ISHEMIK YURAK KASALLIGI BILAN OG'RIGAN VA ANGIOPLASTIKA O'TKAZGAN BEMORLAR UCHUN JISMONIY REABILITATSIYA VA HAYOT SIFATINING XUSUSIYATLARI.	586
96. A.R.Choriyeva, N.M.Maxamatjanova PSIXOGEN ASTMAGA IJOBIY HISSIYOTLARNING TA'SIRI	590
97. Ziyoda Nuraliyevna Ravshanova BULLING TUSHUNCHASI VA UNING TA'LIM MUHITIGA BO'LGAN TA'SIRI	594
98. Dilorom Saliyeva O'SMIRLIKDAGI KASBIY QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	601
99. Сардор Ахмат ўғли Дурсунов ПОТРЕБНОСТЬ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЛИЯНИЕМ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ПАЦИЕНТОВ	606
100. Shaxnoza Gapparovna Ibragimova O'SMIRLIK DAVRIDA QADRIYATGA YO'NALGANLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	611
101. Дилдора Насирдиновна Жураева ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕВРОЗОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И ЕГО ПСИХОПРОФИЛАКТИКА	617
102. Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna ZAMONAVIY TA'LIMDA RAHBARLIK SOHASIGA KADRLAR TAYYORLAB BERISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK OMILLARI	622
103. Yoqutxon Karimjanova TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI VA MUAMMOLARI.	628
104. Dilnozaxon Sadirdinovna Kenjayeva TALABALIK DAVRIDA SHAXSIY HAYOT HAQIDAGI TASAVVURLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	634
105. M. A. Latibjonov METABOLIC PROGRAMMING OF LUNG MACROPHAGES: THE ROLE OF PERINATAL NUTRITION IN CHRONIC LUNG DISEASE	637
106. Iroda Xamidovna Mamayusupova O'SPIRINLAR O'RTASIDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING MUHIM BOSQICHLARI.	642
107. Mavlyanova Surayyo Sultanaliyeva SOG'LOM OILAVIY MUHIT SHAKLLANISHIDA OTA- ONANING O'RNI	649
108. Nargiza Anvarovna Mirashirova PROFESSIONAL PSIXOLOG FAOLIYATIDA IRODAVIY SIFATLARNING NAMOYON BO'LISHI	655
109. Umida Bosit qizi Mirzayeva TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI	662
110. Dilrabo Umarjon qizi Murodullayeva SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK PARADOKSLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIK IMKONIYATLARI: INNOVATSION YONDOSHUVNING NAZARIY VA AMALIY O'ZARO TA'SIRI	669

CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ

111.Omon Maratovich Muzaffarov JARROHLIK AMALIYOTDA STRESS VA XAVOTIR DARAJASINING BEMOR SOG'AYISHIGA TA'SIRI: ZAMONAVIY PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TAHLIL	675
112.R. O. Oltiboyev YURAK NUQSONLARI BILAN JARROHLIK (OPERATSIYA) YORDAMI O'TKAZILGAN BOLALARNING OTA-ONALARIDA RUHIY HOLATNING O'ZGARISHI	679
113.Muhayyo Uktamovna Otanazarova TASHKILOTDA XODIM TEMPERAMENTI VA BUNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI.	684
114.Дилором Анваровна Хашимова ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ	691
115.Ziyoda Nuraliyevna Ravshanova IJTIMOIIY FAOL YOSHLARNING INTELLEKTUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	700
116.R.A.Ro'zmetova, Z.SH.Sodikova NORMATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BRONCHIAL STRUCTURES IN ADOLESCENTS (13-16 YEARS)	706
117.D. A. Saliyeva KREDIT MODUL TIZIMIDA TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA EMPATIYANI RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI.	713
118.D.V.Gulammakhmudova, Y.B.Samatova EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND ACCEPTABILITY OF THE COMBINATION OF T.MIFEPRISTONE AND T.MISOPROSTOL BY DIFFERENT ROUTES OF ADMINISTRATION AT VARIOUS STAGES OF PREGNANCY FOR MEDICAL ABORTION	718
119.Sirojova Maftuna Xusniddin qizi, G.N.Sobirova REABILITATSIYA MARKAZLARDA PERINATAL PATOLIGIYASI MAVJUD BOLALARNI QAYTA TIKLASH DASTURLARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH.	722
120.A.Ш.Алиев, Н.А.Собитжонова ОПТИМИЗАЦИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕЙРОДЕРМАТОЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ИХ ТЕЧЕНИЯ	726
121.Ziyoda Nuraliyevna Ravshanova KICHIK MAKTAB YOSHIDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	729
122.A. Umerov, N. Q. Niyozov HE IMPACT OF PRENATAL STRESS ON INTERGENERATIONAL METABOLISM: EPIGENETIC MECHANISMS AND THE ROLE OF ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS	736
123.V.Z.Zokirov O'QUVCHILARNI MASHG'ULOTLARDA KASB - HUNARGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOIK JIHATLARI.	740